

MA'MURIY JAVOBGARLIKDAN OZOD QILISH TURLARI TAHLILI

Oxunov Zafar Mamurjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17984300>

Annotatsiya. Maqolada ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish institutining nazariy va amaliy asoslari tahlil qilingan. Muallif ozod qilish turlarini tasniflash masalasiga e'tibor qaratgan holda, olimlarning fikrlarini qiyosiy tahlil etadi. Ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishning umumiy va maxsus turlari, ularning huquqiy tabiati hamda davlatning insonparvar siyosatini amalga oshirishdagi ahamiyati ochib berilgan. Maqolada O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida nazarda tutilgan maxsus ozod qilish holatlariga ilmiy-amaliy tahlil beriladi. Muallif mavzu doirasidagi ilmiy polemikani yoritib, ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish institutlarini huquqiy aniqlik, mutanosiblik va insonparvarlik tamoyillari asosida takomillashtirish bo'yicha xulosalarni ilgari suradi.

Kalit so'zlar: ma'muriy javobgarlik, javobgarlikdan ozod qilish, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi, MJtK, ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish turlar, umumiy ozod qilish, maxsus ozod qilish, diskretsiyon, imperativ, ixtiyoriy ozod qilish, maxsus ozod qilish.

Ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish instituti huquqiy tizimda insonparvarlik va adolat tamoyillarini amalga oshirishning muhim vositasi hisoblanadi. Davlatning shaxsni javobgarlikka tortish siyosatida faqat jazolash emas, balki huquqbuzar shaxsni ijtimoiy jihatdan qayta tarbiyalashga qaratilgan yondashuv ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish institutlarini chuqur o'rganish va ularning turlarini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil etish, huquqni qo'llash amaliyotidagi samaradorlikni ta'minlaydi.

Ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish institutini nazariy-huquqiy tahlil qilish, muayyan bir turlarga tasniflash, avvalo mazkur institutni to'liq tushunib olish, uning mexanizmlaridan huquqni qo'llash amaliyotida to'g'ri foydalanish, qonunchilikda yuzaga keladigan ayrim bo'shliqlarni to'ldirish imkonini beradi.

Olimlar o'rtasida ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish turlarini tasniflash bo'yicha turli yondashuvlar mavjud. Rus olimlari N.M. Jdanov va A.N. Jdanovlar fikriga ko'ra, ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish diskresion va imperativ turlarga bo'linadi. [1]

Ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishning diskresion turi huquqni muhofaza qilish organi vakolatiga taalluqli bo'lib, unga ko'ra, vakolatli organ ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish uchun barcha asoslar mavjud deb hisoblasa shaxsni ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishi mumkin. Masalan, huquqbuzarlikning kam ahamiyatligi sababli yoki aybdorning jabrlanuvchi bilan yarashganligi munosabati bilan ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish (MJtKning 21, 222-moddalari) shular jumlasidandir.

Ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishning imperativ turi esa vakolatli organning majburiyati hisoblanadi. Ularga javobgarlikka tortish muddatining o'tganligi, ma'muriy javobgarlikni belgilovchi hujjat bekor qilingani (MJtK 271-moddasi), MJtKning Maxsus qism normalarida ko'rsatilgan asoslar (MJtK 474, 475, 60, 107, 159, 176, 1854, 211, 22716-moddalar) misol bo'ladi.

Yuqoridagi mulohazalarga qo'shimcha ravishda, Sh. Berdiev jinoiy javobgarlikdan ozod qilish normalarini ixtiyoriy va majburiy (imperativ) turlarga ajratadi. [2] Bu yondashuv

N.M. Jdanov va A.N. Jdanovalarning fikriga o'xshashdir. Har ikki holatda ham turlarga ajratishning asosiy mezon sifatida ixtiyoriylik (MJtK normasidagi "...ozod etilishi mumkin" deb qayd etilgan tahriri) hamda majburiylik (MJtK normasidagi "javobgarlikdan ozod etiladi" kabi qayd etilgan tahriri) belgilangan.

Boshqa bir ilmiy manbalarga ko'ra, javobgarlikdan ozod qilish institutini sub'ektiv va ob'ektiv turlarga ajratish mumkin.[\[3\]](#)

Ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishning sub'ektiv turi ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgandan so'ng shaxsning xulq-atvori, xatti-harakatini inobatga olgan holda amalga oshiriladi. Ya'ni, huquqbuzar shaxsning javobgarlikni anglashi, o'zini tutishi, kelajakda huquqbuzarlikni takrorlamasligi kabi sub'ektiv omillar e'tiborga olinadi. Masalan, yarashganlik munosabati bilan ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishda huquqbuzar o'z aybiga iqror bo'lsa, jabrlanuvchi bilan yarashsa va etkazilgan zararni bartaraf etsa, ma'muriy javobgarlikdan ozod etilishi mumkin, biroq o'sha huquqbuzarlikni bir yil ichida takroran sodir etgan shaxsning harakati tomonlarning yarashganligi munosabati bilan ma'muriy javobgarlikdan ozod qilinmaydi.

Ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishning ob'ektiv turi huquqbuzarning xulq-atvori bilan emas, balki tabiat va jamiyatdagi o'zgarishlar kabi ob'ektiv omillar asosida amalga oshiriladi. Masalan, javobgarlikka tortish muddatining o'tishi yoki javobgarlikni belgilovchi normaning bekor bo'lishi.

Mazkur yondashuvga ko'ra, ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish tartibi va shartlarini shaxsning sub'ektiv xususiyatlari va ob'ektiv holatlarga qarab aniqlab olish imkoni yaratiladi. Bu esa ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishning adolatligi va maqsadga muvofiqligini ta'minlovchi muhim omildir.

Ayrim olimlar jinoiy javobgarlikdan ozod qilishga oid qoidalar Jinoyat kodeksining umumiy va maxsus qismlarida joylashganligiga qarab, ularni umumiy va maxsus asoslarga bo'lib tadqiq qilishni taklif qiladi.[\[4\]](#),[\[5\]](#) Ushbu yondashuvni ham ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish turlarini tasniflash uchun qo'llash maqsadga muvofiqdir. Chunki, MJtKning maxsus qismi normalarida ham ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishning ayrim ko'rinishlari bayon qilingan.

Ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishning umumiy turi kodeksdagi umumiy qoidalar asosida tartibga solingan bo'lib, ular barcha turdagi ma'muriy huquqbuzarliklarga nisbatan tadbiq etilishi nazarda tutilgan. Masalan, huquqbuzarlikning kam ahamiyatliligi sababli ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish (21-modda); yarashilganligi munosabati bilan ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish (222-modda); amnistiya akti chiqishi munosabati bilan ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish; ma'muriy javobgarlikni belgilovchi hujjat bekor qilingani munosabati bilan ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish (271-modda); javobgarlikka tortish muddati o'tib ketganligi munosabati bilan ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish (271-modda).

Biroq MJtK 271-moddasida yana bir qoida borki, unda ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishning maxsus belgilari ham mavjud. Jumladan, 271-moddasi 1-qismi 11-bandida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni birinchi marta sodir etgan tadbirkorlik sub'ektivining mansabdor shaxslari yoki xodimlari yoxud tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi fuqarolar yo'l qo'yilgan buzilishlarni huquqbuzarlik aniqlangan paytdan e'tiboran o'ttiz kunlik muddatda ixtiyoriy ravishda bartaraf etgan va (yoki) etkazilgan moddiy zararining o'rnini qoplagan taqdirda ma'muriy javobgarlikdan ozod qilinishi belgilangan. Ushbu normada maxsus qism normalari sanab o'tilgan va javobgarlikdan ozod qilishning muayyan shartlari qayd etilgan.

Ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishning maxsus turi MJtKning maxsus qismi normalarida rag'batlantiruvchi qoida tarzida aks etgan. Masalan, MJtK 474-moddasi (Voyaga etmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash) 3-qismida birinchi marta huquqbuzarlik sodir etgan shaxs, agar u ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni ko'rish jarayonida aliment majburiyatlari bo'yicha qarzdorlikni ixtiyoriy ravishda to'lagan bo'lsa, javobgarlikdan ozod etilishi, 176-modda (Noqonuniy tadbirkorlik)ning 4-qismida birinchi marta huquqbuzarlik sodir etgan shaxs, agar u huquqbuzarlik aniqlangan paytdan e'tiboran o'ttiz kun ichida soliqlar va yig'imlar tarzida davlatga etkazilgan zararining o'rnini ixtiyoriy ravishda qoplagan, tadbirkorlik sub'ekting ro'yxatdan o'tkazilishini ta'minlagan va zarur bo'lgan ruxsat beruvchi hujjatlarni rasmiylashtirgan bo'lsa, huquqbuzarlik narsalarini musodara qilmasdan javobgarlikdan ozod etilishi belgilangan. Shunga o'xshash qoidalarni MJtK maxsus qismining ko'plab normalarida uchratish mumkin.

Shuningdek, ayrim jinoyat huquqi yo'nalishida ilmiy tadqiqotlarni olib borgan olimlarning javobgarlikdan ozod qilish asoslari va shartlari to'g'risidagi ilmiy qarashlarini ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish institutiga ham tatbiq etish mumkin. Xususan, ba'zi olimlar javobgarlikdan ozod qilish institutini shartli va shartsiz, majburiyat hamda huquq shaklidagi turlarga ajratgan.^[6]

Ularning qarashlariga ko'ra, ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishning majburiyat shaklidagi turida shaxsni ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish majburiy xarakterga ega bo'ladi, bu qonun (MJtK) normasidagi "javobgarlikdan ozod qilinishi lozim", "javobgarlikdan ozod qilinadi" degan jumlarlar qat'iy harakterga egaligi bilan izohlanadi.

Ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishning huquq shaklidagi turida shaxsni ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish tavsiyaviy xarakterga ega bo'ladi. Bu forma majburiyat shaklidan farqli o'laroq, qonun normasida "javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin" degan tavsiyaviy harakterga egaligi bilan izohlanadi.

Ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishning shartsiz turida (shaxs ozod qilingandan so'ng bajariladigan) hech qanday majburiyat yuklatilmaydi, shaxs ozod qilingandan so'ng bajariladigan muayyan majburiyatlar yuklatiladi. Biroq MJtKda ma'muriy javobgarlikdan ozod etilgach, shaxsga muayyan majburiyatlar yuklatishiga oid qoidalar mavjud emas. Aksincha, qoidalarning aksariyati muayyan shartlar bajarilgandan so'ng javobgarlikdan ozod etishni ifodalaydi.

Ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishni vaqt omili (javobgarlikka tortish muddatining o'tib ketganligi munosabati bilan ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish), shaxs omili (yarashilganligi munosabati bilan ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish), davlat omili (amnistiya akti asosida javobgarlikdan ozod qilish) bilan bog'liq turlarga ham ajratish mumkin.

Ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish instituti murakkab va ko'p qirrali ekanligini inobatga olib, shuningdek, yuqorida keltirilgan olimlarning qarashlarini ilmiy tahlil qilgan holda ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish institutini ilmiy-nazariy jihatdan turli mezonlar asosida quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Ma'muriy javobgarlikdan ozod qilishni diskresion va imperativ turlarga ajratish maqsadga muvofiq. Bu tasniflash vakolatli organlarning huquq va majburiyatlarini aniq belgilash imkonini beradi.

2. Sub'ektiv va ob'ektiv turlarga ajratish ham muhim ahamiyatga ega, chunki bu yondashuv ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish asoslarining tabiatini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

3. Ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish asoslarini vaqt omili, shaxs omili va davlat omili kabi mezonlar bo'yicha tasniflash ham mumkin. Bu yondashuv ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish institutining keng qamrovli ekanligini ko'rsatadi.

4. Ma'muriy javobgarlikdan ozod qilish institutini takomillashtirishda uning ijtimoiy ahamiyatini, xususan, shaxsning huquqiy ongi va qonunga ijobiy munosabatni shakllantirishdagi rolini hisobga olish lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Жданов Н.М., Жданова А.Н. Освобождение от административной ответственности // Административное право и процесс. 2012. № 4. С. 65
2. Sh.Berdiev. Jinoyat qonunlarining liberallashtirilishi jarayonida jinoiy javobgarlikdan ozod qilishni takomillashtirish muammolari: Diss...yur. fan. doktori -Toshkent.: 2011. - B.116
3. Qurbonov D.R. Jinoyat qonunchiligini liberallashtirish sharoitida jinoiy javobgarlikni qo'llash muammolari: Diss... yur. fan. nomzodi -Samarqand. :2008.-B.43
4. M.T.Akramova. Jinoiy javobgarlikdan ozod qilishning maxsus asoslari. Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertasiyasi avtoreferati.T., 2022., 12-b.
5. Борков В.Н., Суверов С.Е. Общие и специальные виды освобождения от уголовной ответственности: назначение, цели, особенности конструирования. Правоприменение 2022. Т. 6, № 1. С. 162–173
6. D.Yu.Payziev. Yarashilganligi munosabati bilan javobgarlikdan ozod qilish institutini takomillashtirish. Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertasiyasi avtoreferati. T., 2021. 18-b.